

Acanthaclisis occitanica (Villers,
1789)(Neuroptera, Myrmeleontidae,
Acanthaclisini) en Pontevedra (Galicia, NO
España)

J. J. Pino Pérez* & R. Pino Pérez†

October 10, 2020

Resumen

En esta nota se ofrece una brevisima información sobre un ejemplar de *Acanthaclisis occitanica* (Villers, 1789), capturado en las dunas de una playa de Cangas (Pontevedra, Galicia, NO España).

Abstract

This note provides a brief information about a specimen of *Acanthaclisis occitanica* (Villers, 1789), obtained in a sampling in the dunes of a Cangas beach (Pontevedra, Galicia, NW Spain).

Palabras clave: Neuroptera, Myrmeleontidae, Acanthaclisini, *Acanthaclisis occitanica*, corología, sintaxonomía, Galicia, NO España.

Key words: Neuroptera, Myrmeleontidae, Acanthaclisini, *Acanthaclisis occitanica*, chorology, syntaxonomy, Galicia, NW Spain.

1 Introducción

La filogenia del clado de Neuropteroidea que agrupa a órdenes y subórdenes tan heterogéneos es todavía poco satisfactoria. Y por distintas razones, entre las

*A Fraga, 7, Corzans. 36457, Salvaterra de Miño. Pontevedra. jj.pino.perez@gmail.com

†Departamento de Biología Vegetal y Ciencia del Suelo, Facultad de Ciencias, Universidad de Vigo, Lagoas-Marcosende, 36310 Vigo, Pontevedra, Spain. ruben.pino.perez@gmail.com

que una de las que se ha señalado es la de la rápida evolución de los linajes (Aspöck *et al.*, 2012: 127 [3]), por ejemplo, en el complejo myrmeleontiformia.

En este último gran grupo, la familia Myrmeleontidae cuenta a nivel global con unas 2100 especies distribuidas en más de 300 géneros¹ y alberga algunos de los táxones que más han intrigado a los naturalistas, en parte por la forma de vida de sus estadios larvarios (Aspöck & Aspöck, 1999: 4 [2]; Mansell, 1999: 54 [8]; Tauber *et al.*, 2003: 700 [11]). En ella, la subfamilia Acanthaclisinae presenta en la península ibérica únicamente dos especies, *Acanthaclisis occitanica* (Villers, 1789) y *Sinclisis baetica* (Rambur, 1842).

Acanthaclisis occitanica, de distribución holomediterránea (Monserrat & Acevedo, 2013: 291 [9]), se extiende por el paleártico desde los Pirineos en el oeste hasta aproximadamente el lago kazajo Alakol y la región de Altai en Rusia en el este, pasando por Europa central y del sur, Turquía, Israel, Azerbaiyán, Uzbekistán, Kazajistán, Tayikistán, Kirguistán, Turkmenistán, Irán, China, África del Norte (Egipto, Marruecos, Túnez) (Krivokhatsky, 2011: 289, mapa 338 [7]). En la península ibérica² habita zonas de influencia mediterránea, áridas, termófilas, arenosas, secas y, en general, medios abiertos con poca altitud o costeros (Monserrat & Acevedo, 2013: 291 [9]). El adulto aparece entre los meses de junio y agosto desde los 10 m hasta los 1460 m. (Acevedo, 2017: 122 [1]); las larvas suelen encontrarse en dunas grises o márgenes fluviales pues prefieren suelos arenosos y depósitos no consolidados, en zonas mediterráneas con precipitaciones estacionales y baja isothermicidad (Acevedo, 2017: 226 [1]).

Los adultos de *A. occitanica* parecen tener actividad nocturna y predadora (Cf. Tauber *et al.*, 2003: 701 [11]), como en *Sinclisis baetica*, y probablemente acudan a las trampas de luz de 250 W de vapor de mercurio como asiduamente lo hacen especímenes de ésta en las dunas y poblaciones aledañas de las playas de Cangas (Pontevedra)³.

En GBIF⁴ hay 31 registros de *A. occitanica*, de los que cuatro son de la península ibérica, de la Comunidad Valenciana, pero ninguno de ellos es un espécimen preservado. En el portal de Bold Systems⁵, sólo hay tres registros públicos, de Irán.

A continuación un brevísimo comentario sobre el ejemplar gallego del que disponemos y cuya presencia en el municipio de Cangas (Pontevedra) encaja casi perfectamente en las condiciones que los autores anteriores describen para la especie.

¹Otros autores, ofrecen cifras diferentes, algo menores (Acevedo, 2017: I [1]; Uchôa & Missirian, 2014: 313 [12])

²Véase para esta especie el mapa 2.19 de la península ibérica en Acevedo (2017: 123 [1]), y otro mapa del mismo autor con el nicho ecológico potencial a partir de los datos de presencia de *Acanthaclisis occitanica* realizado en MaxEnt (Acevedo, 2017: 351 [1]).

³(Véase Barreda, 2013: 78 [4]; Cf. Diehl, 2012: 19 [5]).

⁴<https://www.gbif.org/es/species/2098490>, accessed 2020-10-07.

⁵http://v3.boldsystems.org/index.php/Taxbrowser_Taxonpage?taxid=884234, acceso 2020-10-07

2 Material y Métodos

El ejemplar de *Acanthaclisis occitanica* (Villers, 1789), se recogió manguendo la vegetación de las dunas de la playa de Area Brava, en particular las matas de *Scrophularia frutescens* L. en una de las cuales se encontraba posado. El espécimen macho, LOU-Arthr 41462, está depositado en la colección de *Arthropoda* del Centro de Investigación Forestal (CIF) de Lourizán (Pontevedra).

Para la nomenclatura, seguimos a Krivokhatsky (2011: 287 [7]).

3 Resultados

Los datos del ejemplar de *Acanthaclisis occitanica* (Villers, 1789) que se menciona en esta nota son (véase una vista general aérea de la playa de Area Brava (Cangas, Pontevedra) [1], una vista parcial del ecosistema dunar de la playa de Area Brava, donde se capturó [2], fotografías del ejemplar ♂ [3], comparación de las alas anteriores de *A. occitanica* y *S. baetica* [4], aspecto de los cercos en visión dorsal y lateral [5], y el mapa de Galicia con la distribución a partir del siguiente dato [6]):

España: Pontevedra, Cangas, Hío, Vilanova, dunas de la playa de Area Brava, 29TNG1263582181, 4 m, en la trasduna primaria, posado sobre *Scrophularia frutescens*, en comunidad del *Iberidetum*, 10/07/1983, LOU-Arthr 41462, ♂, J.J. Pino & R. Pino.

El hábitat donde se localizó el ejemplar objeto de esta nota se adscribe con generalidad a la asociación *Iberidetum procumbentis* sobre dunas oligótrofas; sin embargo, en detalle se trata de una comunidad del *Scrophulario-Vulpietum alopecuroris*, con, entre otras, *Crucianella maritima* L., *Helichrysum picardii* Boiss. & Reuter, *Iberis procumbens* Lange, pastizales de *Vulpia* y macollas aisladas de *Ammophila*. El grado de cobertura nunca ha sido superior al 65 %, sobre todo debido al pisoteo, que entonces y ahora persiste como se puede ver en la fotografía aérea [1].

La distribución en el municipio de Cangas de esta especie parece estar circunscrita a las áreas dunares de las playas orientadas al norte. Nunca ha aparecido en los continuos muestreos realizados durante años en las dunas de las playas meridionales de Liméns, Barra o Melide. Incluso hoy, albergamos dudas sobre si la población en la playa de Area Brava persiste o se habrá extinguido, debido a las alteraciones, maltrato y manejo del sistema dunar y trasdunar, y, por otro lado, a la larga y compleja metamorfosis que mantiene durante al menos dos inviernos a la larva en el tercer estadio (Acevedo, 2017: 268 [1]). Tales dudas están fundamentadas además en que los neurópteros se han considerado una pertinente elección como bioindicadores del buen estado de los ecosistemas. Por ejemplo, la especie *A. occitanica* se ha señalado como un taxon indicador, sensible o vulnerable a las agresiones sobre su medio (Gepp, 1999: 175 [6]). Y los sistemas dunares en general y los gallegos en particular están sufriendo un enorme retroceso y degeneración por la elevada densidad de población costera y los cambios en los usos del suelo (Pérez-Alberti & Vázquez, 2011: 183 [10]).

Figura 1: Vista aérea de la playa de Area Brava (Cangas, Pontevedra). El punto rojo en las dunas señala el lugar en el que se capturó el ejemplar ♂ de *Acanthaclisis occitanica* (Villers, 1789), LOU-Arthr 41462, ♂. Modificado a partir de Google Earth.

Figura 2: Detalle del ecosistema dunar de carácter mediterráneo y termófilo en la playa de Area Brava (Cangas, Pontevedra), donde se capturó el ejemplar de *Acanthaclisis occitanica* (Villers, 1789), LOU-Arthr 41462, ♂.

Figura 3: *Acanthaclisis occitanica* (Villers, 1789), LOU-Arthr 41462, ♂, de Hío (Cangas, Pontevedra).

Figura 4: Detalle de las dos filas de celdas de la costa del ala anterior derecha de *Acanthaclisis occitanica* (Villers, 1789), LOU-Arthr 41462, ♂, de Hío (Cangas) y de un ejemplar de *Synclisis baetica* (Rambur, 1842), LOU-Arthr 41457, de Darbo (Cangas) (Pontevedra).

Figura 5: Detalle de los ectoproctos como cercos en visión dorsal y lateral del ejemplar de *Acanthaclisis occitanica* (Villers, 1789), LOU-Arthr 41462, ♂, de Cangas (Pontevedra).

Figura 6: Mapa de Galicia con el lugar de captura de la especie *Acanthaclisis occitanica* (Villers, 1789), objeto de esta nota.

Bibliografía

- [1] Fernando Acevedo Ramos. Avances en el conocimiento de la familia Myrmeleontidae (Insecta, Neuroptera) de la Península Ibérica y Baleares: estadios larvarios, filogenia y modelos de distribución. *Tesis doctoral. Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense de Madrid: e-prints complutense.*: <https://eprints.ucm.es/45634/1/T39428.pdf>, page 422 pp., 2017.
- [2] Ulrike Aspöck and Horst Aspöck. Kamelhäse, Schlammfliegen, Ameisenlöwen... Wer sind sie? (Insecta: Neuropterida: Raphidioptera, Megaloptera, Neuroptera). *Stapfia*, 60:1–34, 1999.
- [3] Ulrike Aspöck, Elisabeth Haring, and Horst Aspöck. The phylogeny of the Neuropterida: long lasting and current controversies and challenges (Insecta: Endopterygota). *Arthropod Systematics & Phylogeny*, 70:119–129, 2012.
- [4] José Manuel Barreda. Nuevos registros de Chrysopidae y Myrmeleontidae para la provincia de Sevilla (Andalucía, España) (Neuroptera, Planipennia). *Boletín de la SAE*, 21:77–81, 2013.
- [5] Benjamin Robert Diehl. *Revision and Phylogenetic Analysis of the North American Antlion Genus Paranthaclisis Banks (Neuroptera: Myrmeleontidae)*. Thesis. The Ohio State University, 98 pp., 2012.
- [6] Johannes Gepp. Neuropteren als Indikatoren der Naturraumbewertung. Eignung als Modellgruppe, Methodenwahl, Fallbeispiele sowie Diskussion Möglicher Fragestellungen (Neuropterida). *Stapfia*, 60:167–208, 1999.
- [7] V.A. Krivokhatsky. *Antlions (Neuroptera: Myrmeleontidae) of Russian. Keys to the fauna of Russia, Issue 174*. Zoological Institute of the Russian Academy of Sciences. KMK Scientific Press Ltd., 335 pp., 2011.
- [8] Mervyn W. Mansell. Evolution and success of antlions (Neuropterida: Neuroptera, Myrmeleontidae). *Stapfia*, 60:49–58, 1999.
- [9] V.J. Monserrat and F. Acevedo. Los mirmeleónidos (hormigas-león) de la península ibérica e Islas Baleares (Insecta, Neuropterida, Neuroptera, Myrmeleontidae). *Graellsia*, 69(2):283–321, 2013.
- [10] A. Pérez-Alberti and M Vázquez Paz. *Caracterización y dinámica de sistemas dunares costeros de Galicia*. In *Las dunas en España*, Eulalia Sanjaume Saumell & F. Javier Gracia Prieto (Eds.). Sociedad Española de Geomorfología, 161-185 pp., 2011.
- [11] Catherine Tauber, Maurice Tauber, and Gilberto Albuquerque. *Neuroptera (lacewings, antlions)*. In *Encyclopedia of Insects*. Editors: Vincent H. Resh, Ring T. Cardé. Academic Press., 2003.

- [12] Manoel A. Uchôa and Giani L. Bergamo Missirian. *Myrmeleon brasiliensis*'s parasitoids (Neuroptera: Myrmeleontidae) in the south Pantanal, Brazil. *Florida Entomologist*, 97(1):313–316, 2014.